

ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОТОКОЛІВ ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY У ХІРУРГІЧНОМ ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З ПОЄДНАНОЮ ХІРУРГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ

EFFICIENCY OF ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY INTEGRATION IN THE SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH COMBINED ABDOMINAL SURGICAL PATHOLOGY

**Кругляк Євгеній Костянтинівич¹, Завертиленко Дмитро Сергійович²
Yevhenii Kruhliak¹, Dmytro Zavertylenko²**

¹ORCID: 0000-0002-0512-9589

²ORCID: 0000-0002-5832-1507

Науковий керівник: д. мед. н., професор **Саволюк Сергій Іванович**
Scientific supervisor: Doctor of Medicine, Professor

Serhii Savoliuk

Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика

Кафедра хірургії та судинної хірургії

м. Київ, Україна

Shupyk National Healthcare University of Ukraine

Department of Surgery and Vascular Surgery

Kyiv, Ukraine

e-mail: dr.e.kruhliak@gmail.com

Актуальність. У сучасній медицині, як галузі науки існують дослідження, що свідчать про ефективність одноетапного оперативного лікування хворих із поєднаними хірургічними захворюваннями, однак, частка даного виду хірургічних втручань дуже низька, незважаючи на велику кількість пацієнтів даної категорії. Серед факторів, які могли сприяти формуванню такого низького рівня симультанних оперативних втручань, є відсутність протоколів та рекомендацій стосовно курації та хірургічного лікування відповідних пацієнтів.

Матеріал і методи. Результати впровадження протоколів ERAS в контексті одночасної лапароскопічної операції отримано під час курації 21 пацієнта, серед яких 13 (61,9%) жінок і 8 (38,09%) чоловіків з двома хірургічними захворюваннями, яким було проведено симультанне хірургічне втручання на органах черевної порожнини. Середній вік становив $36,47 \pm 10,3$ року.

Результати. Середня тривалість операції склала $134,52 \pm 9,4$ хв. Один (4,7%) випадок раних післяопераційних ускладнень виник у вигляді внутрішньочеревної кровотечі. Післяопераційна нудота та блювота спостерігалися у 4 (19,04%) бариатричних пацієнтів. Середнє значення ВАШ становило $3,0 \pm 1,09$ бала. Середня тривалість стаціонарного лікування становила $3,04 \pm 1,24$ дня.

Висновок. Таким чином, інтеграція основних принципів ERAS, при симультанних хірургічних у порівнянні з лапароскопічними операціями при ізольованих хірургічних захворюваннях, втручаннях дозволяє досягти співставного низького рівня ускладнень, низької інтенсивності

післяопераційного болю, швидкої активізації та одужання пацієнтів, скорочуючи тим самим тривалість стаціонарного лікування та покращуючи якість життя після одночасної операції.

Перспективи подальших досліджень: визначення впливу симультанних хірургічних втручань на рівень фізичної та психоемоційної втоми операційної бригади у порівнянні з ізольованими варіантами. Пошук варіантів модифікації виконання операцій симультанних операцій з метою зменшення рівня операційної травми та впливу на рівень втоми операційної бригади.